

Hitos, desempeño y visibilidad de la colección SciELO Perú

Milestones, performance, and visibility of the SciELO Peru collection

Isabel Recavarren-Martínez¹, Diana Angeles Quispe¹, David Quispe-Riveros¹

¹ Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). Lima, Perú.

ORCID

Isabel Recavarren Martínez
0000-0002-2448-3524

Diana Angeles Quispe
0000-0003-3877-9905

David Quispe-Riveros
0000-0002-0518-1512

Correspondencia

isabel.recavarren@gmail.com

RESUMEN

Presenta una revisión con los hitos más representativos en la colección SciELO Perú desde sus inicios en el año 2004, en relación al modelo cooperativo de publicación de revistas científicas electrónicas y al desempeño de las revistas indizadas en la colección. Abarca tanto la adopción de criterios iniciales como su alineación con las normas y estándares establecidos por la Red SciELO, así como su inclusión dentro de la política de reconocimiento de la producción científica nacional. Finalmente, se destaca la visibilidad internacional alcanzada por las revistas indizadas en la colección.

Palabras clave: SciELO, Acceso abierto, revistas científicas, Perú

ABSTRACT

This is a review of the most representative milestones of the SciELO Peru collection since its inception in 2004, related to the cooperative model for publishing electronic scientific journals and the performance of journals indexed in the collection. The review covers both the adoption of initial criteria and its alignment with norms and standards established by the SciELO Network, as well as its inclusion within the policy for recognizing the Peruvian scientific production. Finally, the international visibility achieved by the journals indexed in the collection is highlighted.

Keywords: SciELO, open access, scientific journals, Peru

INTRODUCCIÓN

En la década de 1990, el escenario en América Latina estaba caracterizado por el desconocimiento y situación real de las revistas académico-científicas que se editaban en la región. Adicionalmente, la mayoría de las revistas publicadas en la región eran de escasa visibilidad, y generalmente con omisiones y falencias en la aplicación de normas editoriales internacionales. La situación anterior dio origen a dos proyectos de carácter regional basados en la cooperación de instituciones y organismos nacionales de ciencia y tecnología: el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal - Latindex (www.latindex.org) y la Biblioteca Científica Electrónica en Línea - SciELO (www.scielo.org), ambos con el propósito de dar visibilidad de las revistas que se editan en la región.

Con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM y basado en un trabajo compartido, en 1995 nació Latindex con la finalidad de identificar la oferta existente de la región en materia de publicaciones científicas. Entre sus productos destacan el Directorio Latindex que representa el inventario de las revistas que se editan en los países miembros de la Red; y el Catálogo Latindex que está constituido por títulos indizados y seleccionados de acuerdo con los criterios establecidos por la metodología Latindex.^[1-3]

Desde el 2003, Perú forma parte del Sistema Latindex a través de la participación del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - Concytec como centro de acopio para el Sistema.

En 1997, inició su operación en Brasil el proyecto SciELO, con el apoyo institucional de la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo - FAPESP y el Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud - Bireme. Desde sus inicios, el proyecto adoptó un conjunto de principios y métodos fundamentales que establecieron las bases para su desarrollo, entre los cuales se encuentran: preservar la identidad de las revistas; el cumplimiento de las normas y estándares para la edición electrónica; y el uso intensivo de las tecnologías de la información adecuadas a las condiciones de América Latina y el Caribe.^[4]

El principal producto del proyecto fue el modelo SciELO, conjunto de normas, aplicaciones y procedimientos para la edición y publicación de las revistas en formato electrónico. El modelo está conformado por los siguientes componentes.^[5,6]

1. La metodología SciELO, la cual establece criterios de evaluación de las revistas basados en normas y estándares internacionales de comunicación científica, la publicación electrónica de las revistas (organización, recuperación y preservación) y la generación de indicadores sobre el uso e impacto de la literatura científica;
2. La aplicación de la metodología SciELO para la implementación y operación de los sitios web de las diferentes colecciones; y,
3. El desarrollo de alianzas entre actores nacionales e internacionales para la difusión, perfeccionamiento y sostenibilidad del modelo SciELO que dan origen a la Red SciELO.

En 1998, el primer país en adoptar el modelo SciELO fue Chile con una colección de 10 títulos^[7]; paulatinamente el modelo se hizo extensivo a otros países que, actualmente conforman la Red SciELO.

La creación de la Red, su desarrollo y operatividad se centra en la indización de revistas científicas a través de un conjunto de criterios de evaluación establecidos por los miembros de la Red, la publicación de los textos completos en acceso abierto y el esfuerzo conjunto de editores, instituciones y agencias gubernamentales para incrementar la calidad y visibilidad de un núcleo de revistas científicas.

SciELO se constituye en un modelo cooperativo de publicación de revistas científicas electrónica, que ha venido proporcionando una solución eficiente para asegurar la visibilidad y el acceso universal a la literatura científica de los países miembros de la Red. Las colecciones de la Red SciELO pueden ser de carácter nacional o temático; el proceso de evaluación de las revistas es descentralizado a cargo de cada una de las coordinaciones nacionales.^[8] En el 2022, la Red SciELO (www.scielo.org) está conformada por 16 colecciones certificadas y dos en desarrollo, con un total de 1805 revistas iberoamericanas que brindan acceso abierto a más de 1 078 946 artículos.

LA COLECCIÓN SCIELO PERÚ

En el caso peruano, SciELO Perú (www.scielo.org.pe) se implementó en mayo de 2004, con el apoyo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Representación de la Organización Panamericana de la

Figura 1. Revistas indizadas en SciELO Perú por fecha de ingreso. No están consideradas las revistas que fueron separadas de la colección.

Figura 2. Número de revistas indizadas por países en la Red SciELO

Salud en Perú y el Concytec; esta última institución tiene a su cargo la gestión en el Perú. En sus inicios se adoptó la metodología Latindex como uno de los puntos en la selección de las revistas que ingresarían a SciELO Perú y que establecía 33 criterios para la calificación de revistas

en el Catálogo Latindex. Con estas pautas se incorporaron los primeros siete títulos a la colección de SciELO Perú.^[9] Posteriormente, se establecieron los criterios de SciELO Perú alineados a las normas y estándares establecidos por la Red SciELO, cuya coordinación recae en SciELO Brasil.

Los criterios establecidos de SciELO Perú describen las políticas y procedimientos de evaluación y permanencia de las revistas científicas adoptadas por la colección, cuyo objetivo alineado a la red SciELO es orientar y fortalecer el desarrollo de la calidad científica de la colección y contribuir al aumento sostenible de su visibilidad e impacto.^[10]

Aunque desde su implementación, el portal SciELO Perú presentó un incremento continuo de títulos (Figura 1); en comparación con otros países miembros de la Red, la colección peruana solamente representa el 2.9 % (Figura 2) de las revistas indizadas en la región.

SciELO Perú logró la certificación del Portal en noviembre de 2013, lo cual significó la aprobación de diferentes criterios de gestión editorial y técnicos, esto permitió que las revistas de la colección peruana puedan ser indizadas para la búsqueda a través del portal regional y en los servicios de indexación que interoperan con SciELO, como el *SciELO Citation Index*, colección de revistas integrada a la plataforma del *Web of Science* (WoS) desde el 2014 y con cobertura desde el 2002. de esta manera la certificación obtenida ha favorecido la visibilidad y el impacto de las revistas de SciELO Perú.^[11]

Desde 2017, la colección fue incluida como parte de la política establecida por el Concytec para el reconocimiento de la producción científica nacional. Mediante Resolución de Presidencia N°

023-2017-CONCYTEC-P, de fecha 21 de febrero de 2017 se aprobó el “Reglamento de Calificación y Registro de Investigadores en Ciencia y Tecnología del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Científica - SINACYT”^[12], cuyo objeto fue regular el procedimiento para la calificación y registro como investigadores en Ciencia y Tecnología en el Perú de personas naturales que realizan actividades de investigación. Dentro de los criterios de calificación de producción científica del reglamento se consideran los artículos publicados en revistas indizadas en SciELO.

Por otro lado, con la finalidad de fortalecer la gestión de SciELO Perú se implementó en el 2019 el “Comité Asesor”, conformado por especialistas en la edición de revistas científicas; y posteriormente, en febrero de 2020, mediante la Resolución de Presidencia N° 018-2020-CONCYTEC-P se creó el “Comité del Portal SciELO Perú”^[13], encargado de aprobar la inclusión y exclusión de nuevos títulos de revistas al Portal SciELO Perú, así como de proponer lineamientos en materia de publicaciones y difusión científica, de manera que se impulse la institucionalidad de SciELO Perú, ya que permite la participación de los editores de las revistas indizadas en el portal de diferentes áreas del conocimiento.

Actualmente, la colección SciELO Perú tiene 39 revistas científicas indizadas; respecto a la naturaleza de las instituciones responsables de la edición de las revistas, predominan las universidades con un total de 31 títulos.

Tabla 1. Revistas indizadas en SciELO Perú

TÍTULO	INSTITUCIÓN EDITORA	NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN	TIPO DE GESTIÓN	ÁREA DE CONOCIMIENTO
Acta Médica Peruana	Colegio Médico del Perú	Asociación profesional	Privado	Ciencias de la Salud
Anales de la Facultad de Medicina	Universidad Nacional Mayor de San Marcos	Universidades	Público	Ciencias de la Salud
Anthropologica	Pontificia Universidad Católica del Perú	Universidades	Privado	Humanidades
Apuntes - Revista de Ciencias Sociales	Universidad del Pacífico	Universidades	Privado	Ciencias Sociales Aplicadas Humanidades
Areté - Revista de Filosofía	Pontificia Universidad Católica del Perú	Universidades	Privado	Humanidades
Arnaldoa	Universidad Privada Antenor Orrego	Universidades	Privado	Ciencias Biológicas
Boletín de la Academia Peruana de la Lengua	Academia Peruana de la Lengua	Asociación científica o profesional	Privado	Lingüística, Letras y Artes
Comuni@cción	Universidad Nacional del Altiplano de Puno	Universidades	Público	Ciencias Sociales Aplicadas Humanidades

TÍTULO	INSTITUCIÓN EDITORA	NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN	TIPO DE GESTIÓN	ÁREA DE CONOCIMIENTO
Contratexto	Universidad de Lima	Universidades	Privado	Ciencias Sociales Aplicadas Humanidades
Derecho PUCP	Pontificia Universidad Católica del Perú	Universidades	Privado	Ciencias Sociales Aplicadas
Desde el Sur	Universidad Científica del Sur	Universidades	Privado	Humanidades
Devenir	Universidad Nacional de Ingeniería	Universidades	Público	Ciencias Sociales Aplicadas
Ecología Aplicada	Universidad Nacional Agraria La Molina	Universidades	Público	Ciencias Biológicas
Educación	Pontificia Universidad Católica del Perú	Universidades	Privado	Humanidades
Horizonte Médico	Universidad de San Martín de Porres	Universidades	Privado	Ciencias de la Salud
Industrial Data	Universidad Nacional Mayor de San Marcos	Universidades	Público	Ingeniería
Interacciones	Instituto Peruano de Orientación Psicológica	Universidades	Privado	Ciencias Sociales Aplicadas
Journal of Economics, Finance and Administrative Science	Universidad ESAN	Universidades	Privado	Ciencias Sociales Aplicadas
Letras	Universidad Nacional Mayor de San Marcos	Universidades	Público	Humanidades
Lexis	Pontificia Universidad Católica del Perú	Universidades	Privado	Humanidades Lingüística, Letras y Artes
Liberabit	Universidad de San Martín de Porres	Universidades	Privado	Humanidades
Propósitos y Representaciones	Universidad San Ignacio de Loyola	Universidades	Privado	Ciencias Sociales Aplicadas
Revista de Comunicación	Universidad de Piura	Universidades	Privado	Ciencias Sociales Aplicadas
Revista de Gastroenterología del Perú	Sociedad de Gastroenterología del Perú	Asociación científica o profesional	Privado	Ciencias de la Salud
Revista de Investigaciones Altoandinas	Universidad Nacional del Altiplano	Universidades	Público	Ciencias Agrícolas Ciencias Biológicas
Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú	Universidad Nacional Mayor de San Marcos	Universidades	Público	Ciencias Agrícolas
Revista de la Facultad de Medicina Humana	Universidad Ricardo Palma	Universidades	Privado	Ciencias de la Salud
Revista de la Sociedad Química del Perú	Sociedad Química del Perú	Asociación científica o profesional	Privado	Ciencias Exactas y de la Tierra
Revista de Neuro-Psiquiatría	Universidad Peruana Cayetano Heredia	Universidades	Privado	Ciencias de la Salud
Revista de Psicología (PUCP)	Pontificia Universidad Católica del Perú	Universidades	Privado	Humanidades

TÍTULO	INSTITUCIÓN EDITORA	NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN	TIPO DE GESTIÓN	ÁREA DE CONOCIMIENTO
Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo	Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo	Asociación científica o profesional	Privado	Ciencias de la Salud
Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria	Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas	Universidades	Privado	Ciencias Sociales Aplicadas Humanidades
Revista Estomatológica Herediana	Universidad Peruana Cayetano Heredia	Universidades	Privado	Ciencias de la Salud
Revista Médica Herediana	Universidad Peruana Cayetano Heredia	Universidades	Privado	Ciencias de la Salud
Revista Peruana de Biología	Universidad Nacional Mayor de San Marcos	Universidades	Público	Ciencias Biológicas
Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia	Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología	Asociación científica o profesional	Privado	Ciencias de la Salud
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública	Instituto Nacional de Salud	Institución de Investigación	Público	Ciencias de la Salud
Scientia Agropecuaria	Universidad Nacional de Trujillo	Universidades	Público	Ciencias Agrícolas
Tecnia	Universidad Nacional de Ingeniería	Universidades	Público	Ingeniería

Fuente: SciELO Perú

De acuerdo con la clasificación temática de SciELO, las áreas del conocimiento que cuentan con más presencia son: humanidades con 12 títulos, seguido de ciencias de la salud y ciencias sociales aplicadas con 11 y 10 títulos, respectivamente. Desde sus inicios, ciencias de la salud ha sido el área más representativa en la colección (Figura 3).

Figura 3. Distribución del número de revistas en la colección SciELO Perú por área del conocimiento en el 2022
Fuente: SciELO Perú

Respecto de las revistas en ciencias de la salud que forman parte de SciELO Perú, la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública presenta un mayor desempeño con FI=0,3297 y 2506 citas (Tabla 2); y en comparación al número de revistas en ciencias de la salud dentro del portal de la Red SciELO, Perú se encuentra en el puesto 12, lo cual representa 2.90 % (Figura 4)

Tabla 2. Desempeño de las revistas del área de Ciencias de la Salud en la colección SciELO Perú entre los años 2017 al 2021

Title	ISSN	Research article 2017-2021	Received citations by journals	Indice h-5 (G.S)	Impact factor
Acta Médica Peruana	1728-5917	131	936	7	0.2115
Anales de la Facultad de Medicina	1025-5583	226	1140	10	0.0863
Horizonte Médico (Lima)	1727-558X	180	191	7	0.0722
Revista de Gastroenterología del Perú	1022-5129	140	521	8	0.0263
Revista de la Facultad de Medicina Humana	2308-0531	186	61	-	0.1189
Revista de Neuro-Psiquiatría	0034-8597	71	241	5	0.1061
Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo (2020-2021)	2227-4731	92	59	-	-
Revista Estomatológica Herediana	1019-4355	100	220	-	0.0615
Revista Médica Herediana	1018-130X	87	559	11	0.0946
Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia	2304-5132	121	641	-	0.0952
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública	1726-4634	316	2506	19	0.3297

Fuente: SciELO Perú, SciELO Analytics

VISIBILIDAD INTERNACIONAL DE LAS REVISTAS INDIZADAS EN SCIELO PERÚ

Del total de revistas indizadas en SciELO Perú, 16 tienen presencia en Scopus (Tabla 3); de las cuales, diez están clasificadas en el Q3 y Q4. De acuerdo con la naturaleza

de las instituciones editoras, el sector universidades abarca el 79 %. El *Journal of Economics, Finance and Administrative Science* y la *Revista de Comunicación* son las publicaciones que muestran mayor desempeño con relación al Cite Score y SJR; las cuales, dentro de sus áreas temáticas se ubican en el Q1 y Q2, respectivamente.

Tabla 3. Revistas indizadas en la base de datos Scopus

REVISTA	CUARTILES	CITESCORE	SJR 2021
Apuntes	Q4	0.3	0.126
Arete	Q3	0.1	0.116
Contratexto	Q4	0.0	0.101
Derecho PUCP	Q4	0.2	0.144
Journal of Economics, Finance and Administrative Science	Q1	2.4	0.434
Lexis	Q2	0.2	0.179
Revista de Comunicación	Q2	1.9	0.444
Revista de Gastroenterología del Perú	Q4	0.4	0.137
Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú	Q4	0.5	0.174
Revista de Psicología	Q4	0.9	0.188
Revista Peruana de Biología	Q3	0.8	0.196
Revista Peruana de Medicina de Experimental y Salud Pública	Q3	1.6	0.258
Scientia Agropecuaria	Q3	1.3	0.252
Boletín de la Academia Peruana de la Lengua	_*	_*	_*
Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo	_*	_*	_*
Anales de la Facultad de Medicina	_**	_**	_**

* Ingreso a Scopus el 2021
 ** Ingreso a Scopus el 2022
 Fuente: Scopus

En SciELO Citation Index (Figura 5) se muestra un crecimiento constante del número de citas que reciben las revistas que forman parte de la colección SciELO Perú. En el 2020, se publicaron 1 716 documentos con 1 628 citas.

Figura 5. Número de citas recibidas en la colección SciELO Perú en el periodo 2014 - 2020
 Fuente: SciELO Citation Index

Tabla 4. Revistas indizadas en la base de datos Emerging Sources Citation Index

REVISTAS	CATEGORIA WOS	2020 JCI	TOTAL CITATIONS
Apuntes - Revista de Ciencias Sociales	Social Sciences, Interdisciplinary - Esci	0.08	21
Derecho PUCP	Law - Esci	0.17	48
Ecología Aplicada	Ecology - Esci	0.06	91
Letras	Humanities, Multidisciplinary - Esci	0.26	22
Liberabit	Psychology, Multidisciplinary - Esci	0.12	83
Propósitos y Representaciones	Psychology, Educational - Esci	0.23	174
Revista de Comunicación	Communication - Esci	0.21	43
Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú	Veterinary Sciences - Esci	0.10	229
Revista de Psicología (PUCP)	Psychology, Multidisciplinary - Esci	0.16	91
Revista del Cuerpo Médico Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo	Medicine, General & Internal - Esci	0.01	26
Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria	Education & Educational Research - Esci	0.37	72
Revista de Investigaciones Altoandinas	Multidisciplinary Sciences - Esci	0.08	86
Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia	Obstetrics & Gynecology - Esci	0.03	54
Scientia Agropecuaria	Agriculture, Dairy & Animal Science - Esci	0.21	232

Fuente: Web of Science: Emerging Sources Citation Index

Con relación a la base de datos ESCI - Emerging Sources Citation Index (Tabla 4), base de revistas transitorias que componen WoS desde 2015, hay 13 revistas indizadas; de las cuales, la *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria* muestra un mejor desempeño según el JCI=0,37; mientras que con relación al número de citas, la revista *Scientia Agropecuaria* y la *Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú* tienen el mayor número de citas.

CONCLUSIONES

1. SciELO Perú se consolida en un núcleo de revistas científicas peruanas que cumplen con los estándares y buenas prácticas en edición científica. A nivel de las instituciones, las revistas indizadas en SciELO Perú son editadas en su mayoría por las Universidades.
2. La Red SciELO contribuye a la visibilidad, accesibilidad y profesionalización de las revistas científicas que forman parte de su colección y forma parte de la política del Concytec en el reconocimiento de la producción científica de los investigadores peruanos.
3. El núcleo de revistas indizadas en SciELO tiene presencia en diversos sistemas de información

de alcance mundial, evidenciando un incremento progresivo de las citas en los últimos años (SciELO Citation Index).

Contribución de los autores: IR, DQ y DA concibieron la idea, realizaron el diseño y recolección de datos. Todos los autores interpretaron la evidencia encontrada, revisaron críticamente el manuscrito, aprobaron la versión final y asumen la responsabilidad frente a todos los aspectos del manuscrito.

Conflicto de intereses: Los autores del presente manuscrito declaran contar con vínculo laboral con el Concytec, responsable de la gestión del portal SciELO Perú.

Fuentes de financiamiento: Autofinanciado

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Alonso-Gamboa JO, Cetto AM. Latindex: revistas científicas iberoamericanas y cooperación regional. *Ciênc Inf [Internet]*. 2015 [citado 2 de junio de 2022];44(2). Disponible en: <https://revista.ibict.br/ciinf/article/view/1772>.
2. Cetto AM, Alonso-Gamboa JO. Scientific periodicals in latin america and the caribbean: a global perspective. *Interciencia [Internet]*. 1998 [citado 3 de junio de 2022];23(2). Disponible en: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.533.1016&rep=rep1&type=pdf>.

3. Latindex. Características de calidad del catálogo 2.0 (metodología). Disponible en: <https://www.latindex.org/latindex/postulacion/postulacionCatalogo>.
4. Packer AL, Biojone MR, Antonio I, Takenaka RM, García AP, Silva AC da, et al. SciELO: uma metodologia para publicação eletrônica. *Ciênc Inf* [Internet]. 1998 [citado el 3 de junio de 2022];27(2). Disponible en: <https://www.scielo.br/j/ci/a/XhRCDr87m5VTswk5WtNdYzL/?lang=pt>.
5. Packer AL. SciELO -a model for cooperative electronic publishing in developing countries [Internet]. Scielo.org. [citado el 30 de junio de 2022]. Disponible en: <http://old.scielo.org/local/content/pdf/041.pdf>.
6. Babini EC, Fraga J. Edición electrónica, bibliotecas virtuales y portales para las ciencias sociales en América Latina [Internet]. Ciudad de Buenos Aires, Argentina: CLACSO; 2006. [citado el 30 de junio de 2022]. Disponible en: <http://eprints.rclis.org/8270/1/Babinintero.pdf>.
7. Prat AM. Programa biblioteca científica electronica en linea, SciELO-chile: Una nueva forma de acceder a la literatura científica nacional. *Biol Res* [Internet]. 2000 [cited 2022 Jun 30];33(2):9-9. Available from: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-9760200000200003&lng=en&nrm=iso&tlng=en.
8. PACKER, A.L., et al., orgs. SciELO – 15 Años de Acceso Abierto: un estudio analítico sobre Acceso Abierto y comunicación científica. Paris: UNESCO, 2014, 188 p. ISBN 978-92-3301-237-0. Available from: <http://dx.doi.org/10.7476/9789233012370>.
9. Recavarren I, Caro G. Building better scientific journals in Peru. In 9o Congreso Mundial de Informacaoem Saude e Bibliotecas, Salvador- Bahia, Brasil; 2005 [cited 2022 Jun 30]. Available from: <http://www.icml9.org/program/track5/activity.php?lang=pt&id=20>.
10. Comité SciELO Perú. Criterios, política y procedimientos para la admisión y la permanencia de revistas científicas en la Colección SciELO Perú. 2020 Disponible en: http://www.scielo.org.pe/avaliacao/avaliacao_es.htm.
11. Repiso R, Jiménez-Contreras E, Aguaded I. Revistas Iberoamericanas de Educación en SciELO Citation Index y Emerging Source Citation Index. *Rev española Doc Científica* [Internet]. 2017 Nov 22 [cited 2022 Jun 30];40(4):186. Available from: <http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/990>.
12. Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). Principales indicadores bibliométricos de la actividad científica peruana 2012-2017 [Internet]. 1era ed. 2019 [cited 2022 Jun 18]. Available from: https://portal.concytec.gob.pe/images/publicaciones/informes/Principales_indicadores_bibliometricos_de_la_actividad_cientifica_peruana_SCIMAGO.pdf.
13. Consejo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). Resolución de Presidencia N° 018-2020-CONCYTEC-P. “Comité del Portal SciELO Perú”. Disponible en <https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/crean-el-comite-del-portal-scielo-peru-encargado-de-aprob-resolucion-n-018-2020-concytec-p-1854162-1/>.